

Перекрест С. О.

Магістр за спеціальністю

«менеджмент організацій та адміністрування» з відзнакою

Академія внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України

<https://orcid.org/0009-0005-5553-3204>

ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У СУПЕРМАРКЕТАХ: ВІД ЗАКУПОК ДО КАСИ

JEL Classification: L81

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. У статті розглянуто основні можливі та наявні напрямки оптимізації бізнес-процесів у супермаркетах на основі практичного аналізу. Аналіз спирається на сучасні умови покупців в Україні. Акцент зроблено на поетапному вдосконаленні всього операційного циклу: від налагодження логістики і управління товарними запасами до організації роботи торгового залу та касової зони. Розглянуто приклади застосування автоматизованих рішень для обліку товару, мобільних пристроїв для контролю залишків, електронних цінників, кас самообслуговування та нових фінансових інструментів для покупців. Увагу приділено управлінню асортиментом, впровадженню прогнозування попиту, підвищенню гнучкості у роботі персоналу та впливу омніканальних стратегій на організацію бізнес-процесів. У статті доведено, що ефективність оптимізації залежить не лише від технічних інновацій, а й від чіткості внутрішніх регламентів, налагодженості комунікації між відділами, рівня підготовки працівників і здатності мережі адаптуватися до змішаних форматів торгівлі (онлайн + офлайн). Наведені приклади українських ритейлерів, зокрема АТБ і «Сільпо», показують, як інвестиції в логістику, навчання персоналу і цифровізацію рутинних процесів дають відчутний результат у вигляді зниження витрат, підвищення швидкості обслуговування та зростання лояльності клієнтів. Розглянуто перспективи впровадження новітніх технологій.

Ключові слова: оптимізація бізнес-процесів, супермаркет, закупівлі, торговий зал, каси, асортимент, самообслуговування, омніканальність.

Abstract. In modern supermarkets, the resilience of the retail process depends not only on product quality and consumer behavior but also on a clearly organized internal structure. Daily operations – from deliveries and product placement to price tag updates and interdepartmental communication – determine the efficiency of the store's functioning. Disruptions in any element of this chain lead to delays, errors, and economic losses. Practice shows that a number of problems can be identified even without in-depth analytics. In particular, paper-based administration consumes excessive staff time, interdepartmental communication is often fragmented, and the actions of marketing departments are not always aligned with operational processes. Situations frequently arise in which storage areas are overloaded with products already available on the sales floor, while shortages of truly in-demand items remain unresolved.

Compared to the practices of European chains, domestic supermarkets still exhibit elements of outdated management: assortment planning is often intuitive, scheduling is chaotic, and obsolete accounting systems are still in use. Despite some instances of modernization, the

overall picture reflects inertia-driven operations – marked by disruptions, staff overload, and weak flexibility.

The situation is further complicated by external factors such as military conflict, economic instability, staff shortages, and shifts in consumer behavior. Under such conditions, it has become evident that traditional management mechanisms no longer guarantee stability. Chains that are unprepared for internal transformation risk losing their competitive position, customer trust, and operational resilience. The need for a comprehensive review of internal supermarket organization is no longer a matter of innovation – it is a matter of survival.

This article examines both potential and existing directions for optimizing business processes in supermarkets based on practical analysis. The analysis is grounded in current consumer conditions in Ukraine. Emphasis is placed on the step-by-step improvement of the entire operational cycle: from streamlining logistics and inventory management to organizing the sales floor and checkout areas. The study explores the implementation of automated solutions for inventory tracking, mobile devices for stock control, electronic price tags, self-checkout systems, and new financial tools for customers. Attention is also given to assortment management, demand forecasting, increasing staff flexibility, and the impact of omnichannel strategies on business process organization. The article demonstrates that the effectiveness of optimization depends not only on technological innovations but also on the clarity of internal regulations, effective interdepartmental communication, staff training levels, and the network's adaptability to hybrid retail formats (online + offline). Examples from Ukrainian retailers, particularly ATB and Silpo, illustrate how investments in logistics, staff training, and the digitalization of routine processes yield tangible results in cost reduction, faster service, and increased customer loyalty. The prospects for implementing advanced technologies are also discussed.

Keywords: business process optimization, supermarket, procurement, sales floor, checkout, assortment, self-service, omnichannel.

Вступ

У сучасних супермаркетах стійкість торговельного процесу залежить не лише від якості товарів і поведінки споживачів, а й від чітко організованої внутрішньої структури. Щоденні операції - від поставок і викладки товарів до оновлення цінників і комунікації між підрозділами - визначають ефективність функціонування торгового об'єкта. Незлагодженість у будь-якому з елементів ланцюга призводить до затримок, помилок і економічних втрат.

Практика показує, що низка проблем виявляється навіть без глибокої аналітики. Зокрема, паперове адміністрування затягує час роботи персоналу, міжвідділова комунікація нерідко є фрагментарною, а дії маркетингових служб не завжди узгоджуються з операційними процесами. Часто трапляються ситуації, коли склад перевантажений товарами, що вже наявні в залі, а дефіцит справді затребуваних позицій залишається невирішеним.

У порівнянні з практиками європейських мереж, вітчизняні супермаркети досі демонструють елементи застарілого менеджменту: інтуїтивне формування асортименту, хаотичне планування графіків та використання морально застарілих облікових систем. Попри наявні випадки модернізації, загальна картина свідчить про роботу за інерцією - з перебоями, перевантаженням персоналу та слабкою гнучкістю.

Ситуацію ускладнюють зовнішні чинники: військові події, економічна нестабільність, кадрові дефіцити та зміни в поведінці покупців. За таких обставин стало очевидним, що традиційні механізми управління більше не гарантують стабільності. Мережі, які не готові до внутрішніх трансформацій, ризикують втратити конкурентні позиції, довіру клієнтів і операційну сталість. Потреба в комплексному перегляді внутрішньої організації супермаркету - вже не питання інновацій, а питання виживання.

Оновлювати треба не тільки техніку. Часто проблема навіть не в обладнанні, а в тому, як усе організовано. Наприклад, якщо в магазині немає нормальної системи обліку, на складі починається безлад. Те саме стосується й інструкцій для працівників: коли немає чітких правил, кожен робить по-своєму, і це тільки ускладнює роботу. Якщо керівництво не підтримує зміни, усе зупиняється на півдорозі. Або справді щось змінюється, або ситуація тільки гіршає.

Усе проаналізоване дало змогу сформулювати конкретні поради. Якщо їх застосувати, магазин працюватиме ефективніше, витрат стане менше, а клієнти будуть задоволені.

Результати

Функціональна надійність супермаркету починається з грамотно організованого процесу закупівель та своєчасної доставки товарів. Порушення на цьому етапі призводять до дисбалансу: відсутність необхідної продукції поєднується з надлишком товарів, які не мають попиту. Найгірший сценарій - коли дефіцит одних категорій супроводжується перенасиченням іншими, що виливається у фінансові втрати, зниження маржинальності та зростання невдоволення клієнтів.

У контексті постійних змін, спричинених військовими діями, економічною нестабільністю та порушенням логістичних ланцюгів, питання забезпечення супермаркетів товаром стає стратегічним викликом. Логістика перестає бути суто технічним елементом і набуває статусу ключового управлінського інструменту, що визначає рівень операційної стійкості торговельної мережі.

У відповідь на ці ризики українські ритейлери все активніше впроваджують сучасні управлінські підходи - від програм прогнозування обсягів закупівель до систем моніторингу руху товару та платформ контролю залишків у режимі реального часу. Зростає популярність багатоканальних постачань, коли компанії співпрацюють з кількома партнерами одночасно. За сприятливих умов формуються власні логістичні центри, створюється транспортна інфраструктура, здійснюється пряме управління доставкою [2, с. 28].

Вдалим прикладом оптимізованої логістики є досвід мережі АТБ. В основі моделі лежить централізована структура закупівель: у розподільчі центри надходить продукція від усіх постачальників, а далі здійснюється систематизоване постачання в окремі магазини. Завдяки цьому вдається уникнути перебоїв, підтримувати контроль над асортиментом та забезпечувати оперативність. Складські процеси максимально автоматизовано: фіксація надходження, відвантаження та залишків товару здійснюється в цифровому режимі, що дозволяє звести ручну роботу до мінімуму. У підсумку витрати на логістику становлять менше 4% від загального обороту мережі, що вважається одним із найкращих показників у галузі й дає змогу підтримувати привабливі ціни для споживача.

Вкладення у власну логістичну інфраструктуру - це не елемент іміджу, а необхідність для досягнення керованості, цінової стабільності та операційної надійності. Торговельна мережа, що прагне забезпечити заповнені полиці й зменшити залежність від зовнішніх ризиків, неминуче потребує системної, добре організованої логістики. Ринкова перевага формується не у великих кампаніях, а в щоденній точності виконання внутрішніх процесів.

Автоматизовані моделі постачання стали стандартом для масштабних ритейлерів. Зі зростанням кількості торговельних точок, ручне управління втратило ефективність, поступившись спеціалізованому програмному забезпеченню. Системи закупівель, замовлень, обліку залишків і ведення документації дозволяють мінімізувати людський фактор, пришвидшити роботу та зменшити ризики затримок.

Ключовим елементом є також транспортна логістика. Для компаній, автопарк яких налічує десятки машин, маршрути потребують детального планування з урахуванням графіків роботи магазинів, дорожнього трафіку, витрат пального та географічних особливостей. Використання програмних рішень для оптимізації перевезень дозволяє скоротити кількість холостих рейсів, зменшити простої та покращити фінансові показники [8, с. 273].

Зразком логістичної ефективності можна вважати мережу «Аврора». Компанія поєднала власний автопарк із партнерськими перевезеннями, координуючи все через єдину систему управління. У цій системі доступна інформація про місцезнаходження транспортних засобів, плани доставки та графіки руху. Впроваджено стандарти пакування - вся продукція доставляється на палетах єдиного типу, що істотно спрощує процес розвантаження та прискорює викладку товару.

Окрему роль відіграє стратегія взаємодії з постачальниками. Опора на одного постачальника створює ризики втрат у разі перебоїв. Саме тому сучасні ритейлери все частіше формують альтернативні ланцюги постачання - із гнучкою заміною джерел, розширенням переговорних можливостей та підвищенням адаптивності до ринкових змін. В умовах України, де ризики мають високий ступінь динаміки - війна, обмеження мобільності, збої в економіці - мережевий підхід до постачання перетворюється на запоруку стабільної торгівлі.

Процес закупівель у роздрібній торгівлі - це не лише вибір постачальника. Це складна управлінська задача, що потребує постійної уваги, зваженого аналізу та гнучкості. Вибір між довгостроковим партнерством і тендерними закупівлями залежить від типу товару, його обсягів і поточної ситуації на ринку. Ефективність закупівель прямо впливає на операційну сталість супермаркету, цінову політику та задоволеність клієнтів.

Окремі моделі передбачають делегування частини відповідальності постачальнику: виробник самостійно контролює залишки у торговельній точці та здійснює постачання. Це знижує навантаження на персонал магазину та мінімізує ризики браку або надлишку товару [1, с. 115].

Одним із найважливіших аспектів є точне управління запасами. Завдання полягає не лише в забезпеченні товарної наявності, але й в оптимізації складських обсягів. У великих торговельних мережах це вирішується за допомогою аналітики - враховується динаміка продажів, сезонність, маркетингові кампанії та навіть погодні умови. Програмні рішення дозволяють автоматизувати замовлення: при досягненні критичного рівня залишків система формує нову заявку, що дає змогу уникати дефіциту та перевантаження складу.

Усе ширше застосовується автоматизоване управління замовленнями: дані з продажів передаються постачальнику в електронному форматі, і заявки створюються без участі менеджера. Це суттєво скорочує час, зменшує кількість помилок та стабілізує товарообіг. Досвід харківської мережі «Клас» демонструє ефективність такого підходу: після впровадження нової облікової системи товарні залишки на складах зменшились на 15%, при цьому асортимент залишився незмінним. Це дозволило оптимізувати фінансові витрати та підвищити оборотність продукції.

Формування та управління асортиментом є одним із ключових чинників стабільності торговельної діяльності. Надмірна кількість позицій у товарному портфелі ускладнює логістику, викладку та облік, особливо у невеликих магазинах. Практика свідчить: немає необхідності представлення всього, що пропонує постачальник. Менеджери аналізують структуру продажів, і на основі результатів приймають рішення щодо зменшення або розширення окремих товарних груп. Непопулярні позиції вилучаються, а ті, що демонструють стабільний попит - залишаються або доповнюються аналогами.

Асортиментне планування зазвичай здійснюється на рівні категорій (молочні продукти, бакалія, побутова хімія тощо), і вже в межах кожної групи визначається оптимальна кількість та періодичність оновлення. Рішення про присутність товару на полиці базується на показниках оборотності та прибутковості: якщо продукт реалізується епізодично, його кількість або варіанти скорочуються [5, с. 45-46].

Скорочення асортименту не завжди означає втрату - навпаки, оптимізація сприяє покращенню товарного викладу, точнішому плануванню постачання та оперативному оновленню залишків. Особливо це актуально в умовах маркетингових кампаній: заздалегідь погоджені знижки та обсяги поставок дозволяють мінімізувати ризик дефіциту під час акційного періоду.

Швидкопсувні продукти - окрема зона ризику. Помилки в управлінні такими позиціями призводять не лише до втрат, а й до репутаційних ризиків. Стратегія ефективного контролю

передбачає дотримання принципу ротації за термінами - «перше прийшло, перше продано». У магазинах, де це правило дотримується системно, кількість списань значно менша, а якість обслуговування - стабільна.

Технічна підтримка у вигляді програмного забезпечення, що сигналізує про наближення терміну реалізації, дозволяє своєчасно реагувати - через знижки, соціальне передавання або повернення постачальнику (за наявності домовленості). Найкращі результати досягаються при замовленні невеликими партіями з високою частотою постачань - це забезпечує свіжість продукції та стабільність товарообігу.

Торговий зал - це простір безпосередньої взаємодії покупця з магазином, і саме його стан часто формує перше враження про якість обслуговування. Організація викладки товару, чистота між стелажми, наявність цінників та доступність необхідної продукції - все це визначає комфорт і швидкість покупок. Якщо в магазині простір упорядкований, клієнт не відчуває роздратування, легко знаходить потрібне і повертається повторно [3].

Однак реальність свідчить, що працівники часто витрачають надмірний час на рутинні задачі, які можна було б оптимізувати. Наприклад, щоденна ручна заміна цінників триває годинами, тоді як продукція залишається на складі, затримуючи процес викладки. Водночас популярні товари - гречка, сіль, олія - нерідко бувають недоступними на полиці не через дефіцит, а через недоліки у просторовій організації.

Невдале планування розміщення товарів може створити значні труднощі: покупець, маючи чітке уявлення про потрібну позицію, витрачає багато часу на її пошук. Цю проблему можна розв'язати через продуману навігацію: маркування стелажів, логічне зонування та присутність консультанта в залі здатні зменшити навантаження в години пік і покращити загальний клієнтський досвід.

Практика деяких магазинів передбачає аналіз поведінки покупців: спостереження за маршрутами між рядами, зонами зупинки та ігнорованими ділянками викладки. На основі цих даних виявляються проблемні точки: вузькі проходи, невдалі розміщення популярних товарів. Часто зміна черговості або перестановка окремих позицій дає помітний результат вже за кілька днів.

Особливу увагу слід приділити системі оновлення цінників. Ручна заміна спричиняє розбіжності між інформацією на полиці та фактичною ціною на касі, що викликає негативні емоції у покупців, затримки, черги та додаткове навантаження на персонал. Рішенням цього питання стає впровадження електронних цінників - мініатюрних дисплеїв, синхронізованих із системою магазину. Вони дозволяють оновлювати інформацію централізовано, що суттєво знижує час на обслуговування, покращує точність і зменшує кількість помилок.

Впровадження електронних цінників демонструє низку операційних переваг. По-перше, зменшується навантаження на персонал: замість ручного оновлення працівники зосереджуються на більш критичних завданнях - викладці продукції, прибиранні та консультації клієнтів. По-друге, магазин отримує гнучкість у цінній політиці: оперативне реагування на дії конкурентів або продаж залишкових партій товару з коротким терміном зберігання стає технічно простим [7, с. 47-49].

У низці супермаркетів електронні цінники інтегруються з функціями доповненої інформації. Покупець, використовуючи мобільний телефон, може отримати доступ до складу продукту, терміну придатності, наявності товару в інших точках мережі та навіть точного розміщення в торговому залі. Це спрощує навігацію, підвищує рівень самообслуговування та зменшує потребу в сторонній допомозі.

Такі цифрові рішення доповнюються мобільними пристроями для персоналу - сканерами, планшетами, через які доступна актуальна інформація про товар. У разі запиту клієнта працівник може негайно перевірити наявність продукції в системі, не залишаючи торгову зону. Ці інструменти також використовуються для фіксації викладки, моніторингу залишків та інвентаризації. Перевірки товару можуть здійснюватися протягом робочого дня, без припинення роботи магазину.

Ефективність роботи торгового залу значною мірою залежить від грамотного розподілу персоналу. Надмірна кількість співробітників призводить до хаотичності, тоді як їх нестача - до затримок у викладці, необновлених цінників та зростання навантаження в години пік. Важливим елементом управління є чітке планування графіків роботи, оперативна присутність співробітників у залі та адаптивний розподіл обов'язків залежно від потоку клієнтів.

Впорядковане виконання завдань у торговому залі є передумовою стабільної роботи магазину. Відмінності в темпі та якості роботи окремих працівників спричиняють ризики дезорганізації, тому чітко сформульовані інструкції мають вирішальне значення. Вказівки щодо порядку викладки товару, санітарного обслуговування, оформлення відділів та розподілу часу дозволяють мінімізувати непорозуміння та оптимізувати ресурс персоналу.

Інструментом підвищення операційної дисципліни є цифрова система нагадувань, яка через мобільні пристрої фіксує прогрес виконання завдань. Це забезпечує контроль, підвищує відповідальність та сприяє рівномірному розподілу навантаження протягом зміни. У результаті - порядок у залі, своєчасна викладка продукції та чітке виконання регламентів обслуговування.

Грамотна організація процесів дозволяє досягати ефективності навіть при обмеженому кадровому складі. Оптимізація ресурсів і стандартизація дій забезпечують високу якість сервісу: чистота проходів, актуальні ціни, достатня заповненість полиць. Це формує позитивне споживацьке враження, яке ґрунтується не на маркетингових повідомленнях, а на реальній взаємодії з середовищем магазину.

Каса - фінальний етап взаємодії покупця з магазином, і саме тут часто формуються остаточні емоції. Перевантаження, несправність терміналів або помилки касирів здатні перекреслити позитивний досвід. Тому зона кас має функціонувати чітко, зі зрозумілою навігацією, своєчасним відкриттям додаткових точок обслуговування та наявністю підтримки на самокасах [4, с.55-56].

Організація роботи кас у години пік потребує превентивного підходу. Опора на статистичні дані дозволяє спрогнозувати зростання навантаження та відповідно сформулювати графік змін. Це не лише покращує рівень комфорту для покупців, але й сприяє збільшенню кількості транзакцій, що напряму впливає на виручку магазину.

Управління чергами - це не лише питання сервісу, а й фактор психологічного клімату. Високий рівень стресу негативно позначається як на клієнтах, так і на персоналі. Завдання менеджменту - скоротити час розрахунку до мінімуму, забезпечивши плавність, передбачуваність та чітку координацію всіх етапів касового обслуговування.

Модель самообслуговування в касовій зоні почала формуватись в українських супермаркетах у 2013 році. Першими рішення випробували мережі «Велика Кишеня», а згодом до них приєдналися Novus, АТБ та інші оператори. Сьогодні самокаси стали невід'ємним елементом нових торгових точок або тих, що пройшли модернізацію. Їх переваги очевидні: скорочення черг, зменшення витрат на персонал і можливість ефективного обслуговування у години низької активності.

При цьому потреба в касирах не зникає - вони залишаються ключовими в обробці великих покупок, акційних наборів, повернень та складніших транзакцій. Для невеликих покупок автоматизація дозволяє оптимізувати обіг без втрати сервісу.

Суттєвим кроком у спрощенні розрахунків стала безконтактна оплата. Термінали з підтримкою карток, смартфонів, годинників вже стали стандартом, що прискорює обслуговування, усуває потребу в готівці та знижує навантаження на зону кас [6, с.73-74].

Сучасні ритейлери впроваджують додаткові сервіси, як-от оплата частинами (зокрема в мережі «Сільпо» з 2023 року), що дозволяє здійснювати покупки без моментального фінансового навантаження, або оплата через мобільні застосунки з використанням QR-кодів. Ці рішення скорочують час на касі та знижують рівень очікування.

Важливою проблемою залишається організація простору біля кас. Переповнені проходи створюють тісноту і метушню. Ефективне планування - зонування, візуальні маркування, розміщення

інформаційних табличок - дозволяє структуровано організувати потік покупців, зменшити напругу і підвищити темп обслуговування.

Окремі мережі запроваджують касову диференціацію за типами покупців: експрес-каси для малого кошика, каси для великих візків, окремі точки з широкими проходами - для батьків з дітьми чи людей з інвалідністю. Це формує відчуття справедливого очікування і підвищує загальний комфорт у торговому залі.

Технічні засоби, такі як термінали із функцією підрахунку решти та підказками щодо номіналу, стали поширеним елементом. Однак ключовою залишається роль касира як представника сервісу. Його уважність, ввічливість та здатність працювати в стресі формують фінальне враження покупця про заклад. Часто саме каса визначає, чи повернеться клієнт знову, навіть незалежно від знижок чи асортименту.

Висновок

Результати проведеного дослідження свідчать, що ефективна робота супермаркету - це не окрема дія, а багаторівнева система, яка охоплює всі етапи торговельної діяльності: від формування закупівельної політики до завершення покупки клієнтом на касі. Стабільність процесу починається з логістики - чітке планування поставок, надійні партнери, власна інфраструктура. Приклад мережі АТБ демонструє переваги централізованої моделі, яка дозволяє оптимізувати витрати та зменшити залежність від зовнішніх перевізників.

У середині магазину важливо працювати з попитом, а не з теоретичними обсягами. Системний аналіз продажів, оновлення асортименту, вилучення неактуальних позицій - усе це забезпечує товарну оборотність і запобігає замороженню капіталу. Електронні системи обліку дають змогу ухвалювати рішення на основі даних, а не інтуїції.

Операційна організація торгового залу має бути раціональною та зрозумілою. Спрощення рутинних процесів, електронні цінники, цифрові інструкції для персоналу - усе це прискорює роботу і знижує кількість помилок. Водночас навчання співробітників і формування відповідального ставлення до обслуговування є критичними факторами ефективності. Технології мають сенс лише тоді, коли персонал вміє ними користуватись і розуміє їхнє призначення.

Касова зона - фінальний етап, де формується остаточне враження покупця. Самообслуговування, сучасні платіжні рішення, правильне планування змін і достатня кількість касирів - усе це впливає не лише на рівень сервісу, а й на обсяг продажів. Чітка робота кас - це і комфорт клієнта, і зростання виручки.

Навіть в умовах нестабільності українського ринку супермаркети, які здатні адаптуватися, демонструють позитивну динаміку. Готовність змінювати внутрішні процеси, навчати команди та впроваджувати нові моделі - це ключ до стійкості.

Перспективи розвитку включають цифрові рішення для контролю залишків, автоматизовану викладку товарів, прогнозування попиту та впровадження омніканальної моделі обслуговування. Успішний супермаркет майбутнього - це заклад, який розуміє своїх клієнтів, працює гнучко і постійно вдосконалюється.

Список використаних джерел:

1. Вовк В., Гаврильченко О., Черкаський О. (2024). Вплив діджиталізації на формування маркетингових стратегій підприємств: використання digital-інструментів. *Економіка та суспільство*, № 68, с. 112–120.
2. Клімова І. О., Балик У. О. (2024). Цифрова трансформація бізнес-процесів у роздрібній торгівлі. *Академічні візії*, № 28, с. 35–41
3. Коненко В. В. *Методологія організації та проектування бізнес-процесів. Ефективна економіка*. 2020. №11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2020_11_31

4. Мельник Л., Карінцева О., Калініченко Л. (2024). Цифрова трансформація бізнеспроцесів в Україні: кращі практики вітчизняного бізнесу. Механізм регулювання економіки, Т. 2(104), с. 54–60.
5. Олексій В. Сучасні методики удосконалення бізнес-процесів на підприємстві. Інноваційний розвиток освіти, науки, бізнесу, суспільства та довкілля в умовах воєнного стану : матеріали VII Національної науково-практичної конференції (Тернопіль, 20 травня 2022 р.). Тернопіль : Вектор, 2022. С. 45-46.
6. Пахуча Е. В., Чміль Г. Л., Олініченко К. С. (2022). Цифрові рішення у логістиці супермаркетів. Маркетингові технології, № 3, с. 72–79.
7. Савицька Н. (2023). Інноваційні технології у роздрібній торгівлі: автоматизація та аналітика. Маркетингові дослідження, № 15, с. 45–52.
8. Черноусова А. О. (2020). Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку бізнесу. Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА», Вип. 21, с. 265–278.